

Сергєєва М. С.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України**КОСТОРИЗНЕ РЕМЕСЛО У ПІСЛЯМОНГОЛЬСЬКОМУ
І ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОМУ КИЄВІ**

Розквіт київського косторізного ремесла, який спостерігається у XII – першій половині XIII ст., перервала монгольська навала. Не викликає сумніву, що після взяття Києва монголами реміснича діяльність, у тому числі різьблення по кістковим матеріалам, зазнає суттєвого занепаду. Проте конкретно подальша доля київського косторізного ремесла простежена недостатньо. Крім коротких оглядів, присвячених косторізній справі у післямонгольському Києві [1; 2], практично відсутні дослідження із зазначеної галузі київського виробництва і її стан впродовж XIII–XVIII ст. досі залишається “білою плямою” в науці.

Відсутність інтересу до вказаної проблематики можна пояснити передусім незадовільним ступенем збереження у Києві пізньосередньовічних культурних нашарувань, особливо XIII–XVI ст., а також нечисельністю матеріалу, який навіть не систематизовано. Культурні шари XVIII–XIX ст. і, відповідно, речові матеріали цього часу тривалий час взагалі знаходилися поза увагою київських археологів. Чинна робота є лише першим кроком у напрямі вивчення київської різьбленої кістки XIII–XVIII ст., яка ще чекає на своє фундаментальне дослідження.

Поки що єдиний косторізний комплекс, який згодом можна датувати післямонгольським часом – це залишки будівлі, виявленої Т. Мовчанівським на садибі Художньої школи. Серед знахідок, пов’язаних з будівлею, він згадує кістяні вироби: гудзики, вістря стріл, проколки, рурки тощо. Поблизу містилося кілька сот уламків тваринних кісток та готові вироби. Автор попередньо датував цю майстерню XIII–XIV ст. [3, арк. 44], але не встиг розглянути її більш детально. Якщо прийняти запропоноване датування, можна говорити про продовження традиції косторізної справи у післямонгольські часи на Старокиївській горі, де в XI–XII ст. функціонували професійні косторізні майстерні [4, 150; 5, 133].

Косторізний осередок на Киселівці, який функціонував впродовж XI – першої половини XIII ст. [6], ймовірно, закінчив своє існування з монгольською навалою. Зазначений район міста на деякий час зазнає занепаду, а з середини XIV ст. набуває нових соціальних функцій. Тут будується замок, після чого Киселівка перетворюється на цитадель, дитинець, а отже стає місцезнаходженням вищої адміністрації Києва [7, 132-138].

Іл. 1. Вироби XIII–XVIII ст. Київ

На Київському Подолі післямонгольські косторізні майстерні поки що не виявлені.

Кількість артефактів з кістки, що їх можна датувати XIII–XV ст., суттєво скорочується, проте більшість з них варто пов'язувати з місцевим виробництвом. Це гудзики (іл. 1, б), шахові фігурки, більшість гребенів та ін. Такі матеріали походять з Верхнього міста, з Киселівки і з Подолу. Проте деякі вироби мають прямі аналогії в інокультурному середовищі і, можливо, виготовлені за межами Києва. Серед таких речей згадаємо неодноразово проаналізовану сагайдачну накладку [1, 31, іл. 1,1; 2, 155, іл. 58,1], яка належить до типу, характерного для ординських старожитностей (іл. 1, 1). На Русі такі накладки могли з'являтися під впливом степової моди. Степові аналогії мають деякі наконечники стріл (іл. 1, 4), хоч більшість з них правомірно відносити до спільних елементів євразійського озброєння XIII ст., які побутують скрізь і не пов'язані з будь-яким етнічним контекстом [1, 31-32].

Також викликає окремий інтерес набірний роговий гребінець, який має аналогії у Польщі і може датуватися, за вказаними аналогіями, кінцем XIII – початком XIV ст. [1, 32, іл. 1,7; 2, 157, іл. 58,7] Детальне вивчення київського екземпляру показує, що за технологією виготовлення він не відрізняється від набірних двобічних гребенів попередніх часів, проте його форма не є типовою для київських старожитностей (іл. 1, 2).

Щодо примітивних знарядь праці з кістки, які не тільки були дуже поширені у ранньослов'янському культурному середовищі, але й зберігали своє значення за часів Київської Русі, вони зустрічаються лише спорадично. Прикладом може бути двозубе знаряддя для плетіння з уламку кістки, виявлене у 2012 р. на Андріївському узвозі у шарі післямонгольського часу. Такі предмети є продукцією домашнього виробництва і виготовлялися при необхідності самим власником.

Говорити про київське косторізне виробництво XV–XVIII ст. поки що можна лише у плані постановки проблеми. Окремі предмети зазначеного періоду виявлені під час дослідження Михайлівського монастиря та на території Арсеналу (розкопки Г. Ю. Івакіна). Вироби XV–XVIII ст. виявлені також на Київському Подолі. Їх більшість належить до продукції професійного ремесла.

Це передусім гребені, серед яких з'являються екземпляри, виготовлені з порожнистого рогу (іл. 2, б), що не характерно для давньоруського гребінництва. Звичайною знахідкою є колодки ножів та виделок. Деякі з них орнаментовані. Прикладом інкрустації кістки металом (мідь чи бронза) є декор колодки виделки з Михайлівського монастиря [8, 82, іл. 72,1]. Вона походить з ями з різномірним матеріалом, проте за монетами першої чверті XVIII ст. може датуватися саме цим часом. Цьому не суперечить ані конструкція виробу, ані характер його декору (іл. 1, 10). Ретельну різьбярську роботу демонструє кістяна ложечка, яка також датується XVIII ст. (іл. 2, 1). Серед продукції косторізного ремесла XVI–XVIII ст. можна відзначити також шахові фігу-

Іл. 2. Вироби XVII–XVIII ст. Київський Поділ

рки і вухочистки з орнаментом або фігурним оформленням (іл. 2, 3).

Варті особливої уваги предмети, пов'язані з церквою. Вони виявлені під час робіт на Київському Арсеналі. Це кістяний хрестик та іконка, що датується XV – початком XVI ст. [9, іл. 5]. У цілому треба відзначити, що предметів з кістки, пов'язаних з культом як у давньоруські часи, так і у пізньому середньовіччі, невелика кількість.

Пізньюсередньовічні косторізні майстерні у Києві не виявлені. Ймовірно, це можна пояснювати тим, що шари XIV–XVIII ст. вивчені ще недостатньо. Останнім часом, коли почали звертати увагу на пізній матеріал, з'явилися знахідки кісток зі слідами обробки. Зокрема декілька пиляних кісток великої рогатої худоби (бик^{*}) походить з Андріївського узвозу (дослідження 2013 р.).

Загалом, кажучи про досить тривалий період від середини XIII до XVIII ст., можна констатувати суттєве зменшення асортименту виробів з кісткових матеріалів і скорочення об'єму косторізного виробництва у порівнянні з давньоруським часом. Невеликий об'єм матеріалу дозволяє припускати, що, починаючи з післямонгольських часів, роботу з кістковою сировиною практикували лише окремі різьбярі, які, можливо, працювали з різними матеріалами. Не виключено, що подальше дослідження київського ремесла післямонгольського часу і XV–XVIII ст. змусить по-новому подивитися на косторізну справу цього періоду, проте на чинному етапі її вивчення можна констатувати, що рівня давньоруського товарного виробництва періоду його розквіту у XII – першій половині XIII ст. косторізне ремесло Києва вже ніколи не досягає.

Примітки

1. *Сергєєва М.* До питання про київську різьблену кістку XIII–XIV ст. // Наукові записки з української історії. Зб. наук. статей. – Вип. 25. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 30-34.
2. *Сергєєва М. С.* Косторізна справа у Стародавньому Києві. – К., 2011. – С. 155-158.
3. НА ІА НАН України, авт. фонд, № 13. *Мовчанівський Т. М.* Археологічні дослідження городищ з часів Київської Русі: Києва, Вишгорода, Райок, Городська. Чернетки статті.
4. *Шовкопляс А. М.* Косторезное ремесло Древнего Киева // Древнерусский город (Материалы Всесоюзной археологической конференции, посвященной 1500-летию города Киева). – К., 1984.
5. *Сергєєва М. С.* До питання про розвиток косторізного ремесла у стародавньому Києві // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради. Зб. наук. праць. – Коростень, 2008. – Т. 2.
6. *Шовкопляс А. М.* Некоторые данные о косторезном ремесле в древнем Киеве // КСИА АН УССР. – К., 1954. – Вып. 3. – С. 27-32.
7. *Івакін Г. Ю.* Історичний розвиток Києва XIII – середини XV ст. (історико-топографічні нариси). – К.: Наукова думка, 1996.
8. НА ІА НАН України, ф.е. 1998/92. *Івакін Г. Ю., Козубовський Г. А., Козюба В. К., Поляков С. Є., Чекановський А. А., Чміль Л. В.* Науковий звіт про дослідження комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих територій в місті Києві у 1998 р., ч. 1.
9. *Івакін Г. Ю., Балакін С. А.* Розкопки на території старого Київського Арсеналу 2005–2007 рр. // ЛА. – Вип. 21, спецвипуск 8. Печерська фортеця та Київський Арсенал: нові дослідження. – К., 2008. – С. 9-23.

* Визначення О. П. Журавльова.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014